

HARBIY MEMORIAL MUZEYLAR FAOLIYATI: BUYUK BRITANIYADAGI IMPERIAL HARBIY MUZEYI VA AMERIKA AVIATSIYA MUZEYI MISOLIDA

Kalonova Yulduz

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176063>

Anotatsiya: Ushbu maqolada harbiy memorial muzey majmualarining faoliyati haqida tahlil qilinadi. Misol tariqasida Buyuk Britaniyadagi “Imperial harbiy muzeyi” va “Amerika aviatsiya harbiy muzeyining” ma’naviy ta’limiy ahamiyati yoritiladi. Ushbu muzeylar orqali urushlar tarixi, harbiy texnikaning rivoji va insonlarning buyuk jasorati qanday namoyon bo‘lganligi tahlil etiladi. Shuningdek, bu kabi harbiy memorial muzeylarning yosh avlodga tarbiyaviy ahamiyati va tinchlikni qadriga yetishiga undashdagi o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Harbiy muzeylar, urushlar, aviatsiya, harbiy qurollar, harbiy tarix, xotira, “Imperial harbiy muzeyi”, “Amerika aviatsiya harbiy muzeyi”.

Аннотация: В статье анализируется деятельность военно-мемориальных музейных комплексов. В качестве примера рассматривается духовно-просветительское значение «Имперского военного музея» и «Американского военно-воздушного музея» в Великобритании. Эти музеи анализируют историю войн, развитие военной техники и то, как проявлялось великое мужество людей. Также демонстрируется образовательная ценность таких военных мемориальных музеев и их роль в воспитании молодого поколения и воспитании у него уважения к миру.

Ключевые слова: Военные музеи, войны, авиация, военное оружие, военная история, память, «Императорский военный музей», «Американский военно-авиационный музей».

Abstract: This article analyzes the activities of military memorial museum complexes. The spiritual and educational significance of the “Imperial War Museum” in the UK and the “American Aviation Military Museum” is highlighted as an example. Through these museums, the history of wars, the development of military equipment and how the great courage of men was manifested is analyzed. It also shows the role of military memorial museums in encouraging the younger generation to value educational importance and peace.

Keywords: Military museums, wars, aviation, military weapons, military history, memory, “Imperial Military Museum”, “American Aviation Military Museum”.

Harbiy milliy xotira majmulari insoniyat tarixida daxshatli oqibatlar sodir etilgan urushlar, qahramonlarning xotirasini unutmazlik va uni abadiylashtirish uchun tashkil etiladigan memorial majmualardir. Harbiy milliy xotira majmualarining eng muhim qismi harbiy muzeylardir. Bunday muzeylar harbiy urushlar, askarlarning urushdagi hayoti, qurol yarog‘larini xotirlash va tarbiyaviy ahamiyatda tashkil etiladi. Bu kabi muzeylar faqatgina eksponatni saqlash joyi bo‘libgina qolmasdan, tarixiy xotirani abadiylashtirish vazifasini ham bajaradi. Arxitektura jihatdan odatda bu tipdagi harbiy muzeylar hajm jihatdan katta shaklda bunyod etiladi. Bundan maqsad tomoshabinga urushning naqadar daxshatli va uning oqibatlarini dramatik tarzda namoyon qildirishdir. Tomoshabin qorong‘u yo‘laklar orqali markaziy muhitga yetib oladi. Bu

usul orqali tomoshabinning psixologiyasiga ichki olamiga ta'sir etish mumkin. Ekspozitsiyadagi suratlar, harbiy qurollar orqali urush atmosferasi jonlanadi. Tashrif buyuruvchi o'zini xuddi shu urushda qatnashayotgandek his qila oladi. Har bir yo'lak, har bir makon bu urush daxshatlarini eslatadi. Binolar asosan beton, shisha, metal yoradimida quriladi. Binoning katta hajmda bo'lishligi ham muhim. Chunki markaziy qismga tank yoki harbiy samalyotlarni joylashtirish orqali muzey atmosferasiga harbiy ruhni baxsh etish imkoni paydo bo'ladi. Zamonaviy texnologiya vositalaridan harbiy muzeylarda foydalanish ham yaxshi natija beradi.

Bugungi kunda Buyuk Britaniyada birinchi jahon urushiga bag'ishlangan bir nechta harbiy muzeylar mavjud.[1] Misol tariqasida 1917-yilda tashkil etilgan London “**Buyuk Britaniyadagi Imperial harbiy muzeyini**” ko'rib chiqamiz. Birinchi jahon urushi davom etayotgan vaqtda tashkil etilgan bu harbiy muzey harbiy qurollar va askarlar buyumlarini to'play boshladi. Keyinchalik ikkinchi jahon urushi artifaktlari bilan ham to'ldira boshlangan. Bino katta hajmda barpo etilgan. Bu orqali arxitektor tomoshabinga urushning naqadar qo'rqinchli ekanligini ongiga singdirmoqchi bo'lgan. Binoda askarlarning jangdagi hayoti va milliy xotiranini aks ettiruvchi yodgorliklar bilan uyg'unlashtirilgan. Muzeyda birinchi va ikkinchi jahon urushiga bag'ishlangan eksponatlarga to'la. Ilk bor muzey ochilganda, Buyuk Britaniya qirolligi Georg V ning xrustal saroyida, 1920-yilning 9-iyunida ochgan. 1924-yilda muzey Imperial instituti binosi manziliga ko'chirilgan. [2]

Bu bino boshqa muzeylarga yaqin joyda joylashgan edi. Keyinchalik eksponatlar soninig ko'pligi va kattaligini inobatga olib, 1936-yilda harbiy memorial muzeyga Temza daryosi bo'yidagi psixatrik balnitsa binosi berilgan,

1.rasm London “Buyuk Britaniyadagi Imperial harbiy muzeyi”

Manba: <https://tripstoo.co.uk/ru/info/cultural/imperial-war-museum/>

Birinchi bu bino buzilib, park bog' tashkil etish ko'zlangan edi. Harbiy muzey binoga ko'chishi natijasi kasalxona binosi ham saqlab qolingan. 1939-yilda ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan muzey yana eksponat to'play boshlagan. 1940-yilga kelibgina harbiy muzey o'z faoliyatini to'xtatgan. 1941-yil 31-yanvarda nemis bombalari muzey eksponatlarining bir qismiga zarar keltirgin. Faqatgina 1946-yilga kelibgina muzey yana qaytadan o'z faoliyatini olib borgan. Bugungi kunda harbiy muzeyda birinchi jahon urushidan, to bugungi kungacha mavjud bo'lgan harbiy qurollar kolleksiyasiga ega. Muzeyning maqsadi faqatgina qurol yarog'ni

ko‘rsatish emas, balkim urushning bugungi hayotga ta‘siri va uning oqibatlarini haqida ma‘lumot berishdir.[3]

Bino qurilishida ishlatilgan beton shisha va metallar, harbiy eksponatlar bilan birga uyg‘unlashib dramatik muhitni hosil qilgan. Zallardagi samolyot maketlari, harbiy tanklar va urush sahnalari namoyishini ko‘rish tomoshabinga faqatgina eksponatlar orqali faktlarni ma‘lum qilish bilan cheklanmay, uni hissiy tajriba olishga chorlaydi ham. Bu hodisa harbiy muzeyni harbiy xotira bilan sintezlaydi.[4] Bu turdagi harbiy muzey dunyodagi ko‘plab harbiy muzeylar uchun prototip vazifasini bajaradi.

2-3-rasm. London Buyuk Britaniyadagi Imperial harbiy muzeyi ichki qismi

Manba: <https://tisamsebegid.ru/london/imperskiy-voenny-muzey>

Yana bir harbiy muzeylardan biri ikkinchi jahon urushiga bag‘ishlangan “**Amerika aviatsiya harbiy muzeyi**”. Bu muzey Britaniyada joylashgan bo‘lib, Amerikaning bazalarda halok bo‘lgan 30 ming amerikalik harbiy uchuvchilar xotirasiga bag‘ishlangan. Shuningdek bu muzeyning Britaniyada joylashganligi ham bejizga emas, muzey ikki davlat o‘rtasida ramziy aloqa sifatida ham juda qadrlidir.[5]

Ekspozitsiyadagi har bir harbiy samolyot urush jangida o‘z missiyasini bajargan va o‘z tarixiga egadir. Bular oddiygina atribut yoki eksponat emas, butun boshli noyob texnik vositadir. Muzeydagi kolleksiya ikkinchi jahon urush davri va undan keyingi davrlardagi harbiy havo kuchlarining davrlarini namoyon etadi. Ekspozitsiyadagi eng muhim atribut bu bombordimonchi va qiruvchi samolyotlardir. Bu tipdagi samolyotlarning ekspozitsiyada borligi, ekipaj qahramonlarining jasorati, fidoyiligi sifati talqin qilinadi. Muzey kolleksiyasidagi “Meri Ellis” B-17 harbiy samolyotining mavjudligi Amerika havo kuchlarining kuch qudrati sifatida namoyon bo‘ladi. Memorial muzey bo‘ylab tomoshabin harakatlanar ekan, 10 yil davomida to‘plangan kolleksiyalar orqali urush davrida qurollanish poygasi shafqatsizlarcha bo‘lganligini o‘z ko‘zlari bilan his qila oladi. Harbiy samolyotlardan tashqari uchuvchilarga tegishli bo‘lgan harbiy formalar, xatlar, bort jurnallari va esdalik buyumlari orqali uchuvchilarning urushdagi turmush tarzi ochib beriladi.

4-rasm. “Meri Ellis” B-17 harbiy samolyoti

Manba: <https://www.warbirdregistry.org/b17registry/b17-4483735.html>

Uchuvchilar tomonidan olingan suratlar orqali harbiy bazalar va frontdagi og‘ir hayotni xuddi shu davrga tushib qolgandek his qilish imkoni yaratadi. Shuni ta’kidlash joizki harbiy muzeydagi har bir eksponat urushdan parcha so‘zlaydi. Veterenarlar tomonidan yozib olingan ovozlari, tomoshabinga askarlarning kechinmalari, urushning daxshatini yaqqol namoyon qiladi.

5-rasm Daksforddagi “Amerika aviatsiya muzeyi”

Manba: <https://www.architectsjournal.co.uk/news/fosters-american-air-museum-at-duxford-listed>

Bu harbiy muzey loyihasining muallifi Britaniyalik arxitektor sir Norman Foster bo‘lib, obyekt loyihasini yarim oy shaklida ishlab chiqqan. Ichki ustunlar yo‘qligi, keng muhitni hosil qilgan. Arxitektor bekorga ustunlardan voz kechmagan, muzeyga joylashtiriladigan harbiy samolyotlar hajmini ham hisobga olgan. Shuningdek tomdagi maxsus oynalar, tabiiy yorug‘likni yaratgan bu esa eksponatlarni dramatik ko‘rinishda namoyish etishga qo‘l kelgan. Tomning samolyot qanotiga o‘xshab ishlanishi harbiy mavzuga yaqinligini yana bir bor isbotlagan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, harbiy muzeylar bu tarixni o‘z ko‘zi bilan his qilish va uni anglash imkonini beradigan majmuadir. Unda namoyish etilayotgan har bir eksponat xotira ramzi bo‘lib xizmat qiladi. Yuqorida ko‘rib chiqilgan birinchi va ikkinchi jahon urushi oqibatlariga bag‘ishlangan Buyuk Britaniyadagi harbiy muzeylar harbiy tarixni ta’sirchan tarzda yoritib bera olgan. Bu harbiy muzeylar orqali nafaqat urush oqibatlari, balkim qahramonlarning jasoratini ham anglash imkoniga ega bo‘lamiz. Ayniqsa London Buyuk Britaniyadagi “Imperial harbiy muzeyida” turli davrlarga oid eksponatlar va ko‘rgazmalar orqali urushning naqadar global miqyosidagi ta’siri ochib berilgan bo‘lsa, “Amerika aviatsiya muzeyida” esa osmon havo urushidagi texnika vositalarining o‘rni naqadar ahamiyatli bo‘lganligini misollar

orqali namoyish etilgan. Bu jarayon nafaqat tarixni o‘z ko‘zlari bilan ko‘rish balkim his qilish imkoniyatini yaratib beradi. Harbiy muzeylar bu faqatgina o‘tmish xotiralarini namoyish etadigan maskan bo‘libgina qolmasdan, kelajak uchun tarbiyaviy jihatdan saboq beruvchi muhim ma’naviy maskandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нора, П. Проблематика мест памяти [Текст] / П. Нора // Франция – память: антология. – СПб.: Издво С.-Петербур. ун-та, 1999. – 328 с.
2. Imperial War Museums. (n.d.). *History of IWM London*.
<https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london/about>
- 3 [Art's most popular](#) (англ.): Exhibition and museum visitor figures 2021 // [The Art Newspaper](#) — 2022. — ISSN 0960-6556
4. Cornish, P. ‘Sacred Relicts’: Objects in the Imperial War Museum 1917–1939 // *Matters of Conflict* / edited by Saunders N. – London: Routledge, 2004. – pp. 35–50.
5. Wikipedia, *Imperial War Museum Duxford*,
https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_War_Museum_Duxford3